

Ольга СОРОКА

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки,
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка
м. Глухів, Україна*

СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГО ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація. У статті розглянуто сутність і структуру еколого орієнтованого освітнього середовища. Автором визначено поняття та структуру досліджуваного феномену в контексті проблеми формування екологічної компетентності майбутніх учителів трудового навчання та технологій. Зазначено, що структурно еколого орієнтоване освітнє середовище складається із таких взаємопов'язаних компонентів: суб'єктного, аксіологічно-смыслового, інформаційно-змістового, організаційно-діяльницького, просторово-предметного.

Ключові слова: екологічна компетентність, майбутні учителі трудового навчання технологій, освітнє середовище закладу вищої освіти, еколого орієнтоване освітнє середовище.

Abstract. The article explores the essence and structure of an ecologically oriented educational environment. The author defines the concept and structure of the investigated phenomenon in the context of the problem of forming the ecological competence of future teachers future teachers of labor education and technologies. It is noted that structurally, an ecologically oriented educational environment consists of the following interconnected components: subjective, axiological-meaningful, informational-content, organizational-activity, spatial-subject.

Keywords: ecological competence, future teachers of labor education and technologies, educational environment of a higher education institution, ecologically oriented educational environment.

Постановка проблеми та її актуальність. Уведення в освітній процес закладу вищої педагогічної освіти педагогічної умови – створення екологічно орієнтованого освітнього середовища – обумовлене актуальністю середовищного підходу в освіті як одного з найефективніших інтегральних, мультискладних і поліаспектних чинників розвитку особистості у процесі здобуття освіти [1], такого, що створює комфортну атмосферу для формування цінностей, знань та поведінки особистості, її професійного розвитку. Важливим складником Нової української школи визнано освітнє середовище. Вибір цієї педагогічної умови вимагає створення еколого орієнтованого освітнього середовища у закладах вищої освіти спрямованого на формування екологічно компетентної особистості майбутнього вчителя трудового навчання та технологій.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Аналіз літератури свідчить, що феномен освітнього середовища відображений у працях багатьох учених (І. Бех, М. Братко, Л. Ващенко, Л. Даниленко, А. Кух, О. Савченко, С. Совгіра, О. Шапран, Ю. Шапран, І. Щербак, О. Ярошинська тощо).

Мета статті – здійснити теоретичний аналіз та осмислення поняття «еколого орієнтоване освітнє середовище» та структури цього феномену.

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової літератури засвідчив, що у педагогічній науці існують множинні підходи науковців до виокремлення поняття «освітнє середовище закладу вищої освіти» та його структури.

Освітнє середовище закладу вищої освіти у науковій літературі протрактовують як «сукупність спеціально створених умов, занурених у специфічну соціокультурну атмосферу, і спрямованих на особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця» [4]; як «багатосуб'єктне та багатопредметне системне утворення, що має об'єктивні можливості цілеспрямовано впливати на професійно-особистісний розвиток майбутнього фахівця; комплекс умов – можливостей та ресурсів (матеріальних, фінансових, особистісних, технологічних, організаційних, репутаційних) для освіти особистості, що склалися цілеспрямовано в установі, яка виконує освітні функції вищої фахової освіти, забезпечує можливості для загальнокультурного та особистісного розвитку суб'єктів освітнього процесу» [1, с. 267].

А. Кух структурує освітнє середовище на три взаємопов'язані складники: суб'єктно-ресурсний, матеріально-технічний та ідейно-технологічний. Суб'єктно-ресурсний компонент визначає суб'єкти освітнього середовища (студентів, викладачів) та умови здійснення їх суб'єкт-суб'єктної взаємодії; матеріально-технічний – відповідає за забезпеченість освітнього середовища відповідним стандартним обладнанням; ідейно-технологічний – визначає нормативні методики та технології досягнення прогнозованих результатів у навчанні [3, с. 74].

Аналіз педагогічних джерел засвідчує, що вчені (І. Сяська, М. Хроленко та ін.) пов'язують процес формування екологічної компетентності із створенням відповідного екологічно орієнтованого освітнього середовища.

Створення еколого орієнтованого освітнього середовища відбувається у процесі екологізації освітнього середовища ЗВО. Під екологізацією розуміємо процеси, пов'язані з оптимізацією і гармонізацією відносин між людиною і природою [2]. Екологізація породжує важливі перетворення в духовному і матеріальному житті, особливо в умовах екологічної кризи. Вона спонукає суспільство до радикальних трансформацій в усіх сферах буття. формування нового світорозуміння і нового підходу до діяльності, застосованих на пріоритеті екологічних цінностей є підґрунтям екологізації освітнього середовища.

Розвивальне еколого-орієнтоване освітнє середовище І. Сяська трактує як простір, що забезпечує реалізацію освітніх можливостей студентів у набутті особистісного досвіду здобуття й популяризації екологічних знань, причетності до вирішення місцевих екологічних проблем, участі в природоохоронних заходах, екологічних акціях, проведенні науково-дослідної роботи екологічного спрямування [5].

Еколого орієнтоване освітнє середовище, за переконанням І. Щербак, можна трактувати як «таке середовище в якому взаємодія всіх суб'єктів педагогічного процесу має своїм результатом їхнє духовне, інтелектуальне, моральне, естетичне, фізичне взаємозбагачення, сприяє розвитку екологічного потенціалу, самореалізації особистості, формує готовність до особистісного самовдосконалення, забезпечує реалізацію співтворчості в межах гуманістичної освітньої парадигми» [7].

М. Хроленко у контексті дослідження формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології, екологічно орієнтоване освітнє середовище визначає як

психолого-педагогічну реальність (складник освітнього середовища ЗВО), яка містить спеціально створені умови для формування й розвитку екологічної компетентності здобувачів вищої освіти та імплементована в соціальне і просторово-предметне середовище [6]. Структуру екологічно орієнтованого освітнього середовища науковця розглядає як взаємопов'язану і взаємозумовлену сукупність таких функціональних компонентів: суб'єктного (учасники освітнього процесу), змістового (освітній контент екологічного спрямування; тематика курсових і випускових кваліфікаційних робіт; спрямування науково-дослідної роботи студентів), аксіологічного (екологічні цінності, національні екологічні традиції, особиста й суспільна екологічна культура), технологічного (організаційно-методичний інструментарій для опанування вмінь і навичок еколого-педагогічної діяльності у процесі проходження різних видів практик, участі в екологічних акціях, проєктах, толоках, фестивалях, конкурсах тощо) та ресурсного (матеріально-технічна база, побутові умови, екологічне облаштування приміщень тощо) [6, с. 242].

Отже, у широкому розумінні еколого-орієнтоване освітнє середовище – це реальність, у якій відбувається екологічна діяльність особистості як суб'єкта освітнього середовища, що спонукає до пізнання і усвідомлення власних екологічних цінностей, дій та їх корекції.

Узагальнюючи результати досліджень, під еколого орієтованим освітнім середовищем у контексті проблеми формування екологічної компетентності майбутніх учителів трудового навчання та технологій, ми розуміємо середовище, що забезпечує активну суб'єкт-суб'єктну взаємодію усіх учасників освітнього процесу, спрямовану на формування і розвиток ціннісно-мотиваційного, інноваційно-когнітивного, діяльнісно-технологічного та особистісно-рефлексійного компонентів зазначеної здатності здобувачів вищої освіти. Створення такого освітнього середовища буде сприяти ціннісному самовизначенню майбутнього педагога, усвідомленню власної причетності до вирішення екологічних проблем, розумінню необхідності екологічних знань та власної екологічно доцільної діяльності задля збереження та відновлення природного довкілля, спрямованості особистості на саморефлексію та самовдосконалення.

На нашу думку, у структурі еколого орієтованого освітнього середовища можна виокремити такі структурні компоненти: суб'єктний, аксіологічно-смысловий, інформаційно-змістовий, організаційно-діяльнісний, просторово-предметний.

Суб'єктний компонент включає усіх суб'єктів освітнього процесу у закладі вищої освіти (викладачів і студентів) та їх міжособистісні стосунки.

Аксіологічно-смысловий компонент охоплює екологічні ціннісні орієнтації, що формуються в освітньому середовищі через екологічні традиції, ритуали та культуру.

Інформаційно-змістовий компонент включає нормативні та вибіркові освітні компоненти екологічного спрямування та зорієтовані на формування екологічної компетентності, екологічне спрямування тематики курсових і випускових кваліфікаційних робіт та науково-дослідної роботи здобувачів освіти.

Організаційно-діяльнісний компонент включає форми, методи, способи, технології для набуття вмінь екологічної діяльності (практичні та лабораторні заняття, проходження практики, екскурсії, участь в конференціях, семінарах, тренінгах, майстер-класах, екологічних проєктах, акціях, конкурсах тощо).

Просторово-предметний – матеріально-технічна інфраструктура, побутові умови, екологічний дизайн та обладнання приміщень тощо.

Висновки. Отже, визначені компоненти взаємодоповнюють один одного та створюють цілісне еколого орієнтоване освітнє середовище у закладі вищої освіти, яке сприяє розвитку екологічної компетентності всіх учасників освітнього процесу. Перспективи подальших досліджень у даному напрямі вбачаємо у реалізації еколого орієнтованого освітнього середовища в освітньому процесі закладу вищої освіти для формування екологічної компетентності майбутніх учителів трудового навчання та технологій.

Список використаних джерел

1. Братко М. Теоретичні і методичні засади управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу: дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти, 13.00.06 Теорія і методика управління освітою. Київ, 2018. 600 с.
2. Екологізація освітнього простору сучасної загальноосвітньої школи : монографія / Н. Пустовіт, О. Колонькова, О. Пруцакова, Г. Тарасюк, Ю. Солобай. Харків : "Друкарня Мадрид", 2016. 154 с.
3. Кух А. М. Освітнє середовище в структурі інноваційної системи фахової підготовки майбутніх учителів фізики. *Предметні дидактики в контексті формування компетентнісноосвітніх професійних якостей майбутнього фахівця* (ч. 2). 2008. С. 73–76.
4. Совгіра С. Характеристика освітнього середовища закладів вищої освіти в контексті середовищного підходу. *Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи* : матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 16–17 лютого 2018 року. *Folia Comeniana* : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. Умань : ВПЦ "Візаві", 2018. С. 31–36.
5. Сяська І. О. Теоретичні і методичні засади формування екологічної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти. Рівне, 2021. 566 с.
6. Хроленко М. В. Теорія і практика формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти. Глухів, 2023. 570 с.
7. Щербак І. М. Проблема створення "Еколого-орієнтованого освітнього середовища" в загальноосвітній школі та сучасні підходи до його оцінки в дослідженнях. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики*. 2012. Вип. 18 (28). С. 168–171.